

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Ela ANNIAK, Millî Eğitim Bakanlığı, ela.anniak01@gmail.com, Türkiye, 0000-0001-7221-1761

MAKALE BİLGİSİ	ÖZET
Geliş : 03.02.2023 Kabul: 14.02.2023 Makale türü: Araştırma makalesi	Yapılandırmacı yaklaşım, bilginin bir kişiden diğerine aktarılamayacağı fikrine dayanır. Bilgi edinmenin yolu onları inşa etmektir. Yapılandırmacı yaklaşım, öğrenenlerin bağlantı kurduğu ve anlamı yapılandığı deneyimler sağlamayı amaçlar. Öğrenenler, deneyim kazanmak için öğrenme ortamı ve öğrenme topluluğu ile etkileşime girer. Günümüzde yapılandırmacı eğitim yaklaşımı esas alınmakta ve öğretim programları ve ders kitapları bu yaklaşıma uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu araştırma, 5. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesine ilişkindir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan etkinlikler, yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmiştir. Veri toplama sürecinde 5. sınıf Türkçe ders kitabından yararlanılmıştır. Bu nedenle herhangi bir örneklem seçimine gidilmeyip kitaptaki tüm etkinlikler veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; tema, metin, etkinlik ve etkinliğin taksonomideki düzeyi şeklinde tablolaştırılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda; 5. sınıf Türkçe ders kitabında, yenilenmiş Bloom Taksonomisinin her düzeyine ait etkinliklere yer verildiğine fakat üst düzey basamakların yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu doğrultuda öneriler yapılmıştır. Anahtar kelimeler: Türkçe Eğitimi, 5. sınıf Türkçe ders kitabı, etkinlikler, Bloom Taksonomisi, Bloom Taksonomisi düzeyleri.
Atıf	Anniak, E. (2023). 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin yenilenmiş bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. <i>International Journal of Progression and Development in Education</i> , 1(1), 1-43. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651473

Evaluation of the Activities in the 5th Grade Turkish Textbooks According to the Revised Bloom Taxonomy

Ela ANNIAK, Ministry of National Education, ela.anniak01@gmail.com, Turkey, 0000-0001-7221-1761

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 03.02.2023 Accepted: 14.02.2023 Article type: Research article	The constructivist approach is based on the idea that knowledge can never be passed from one person to another. The way to acquire knowledge is to construct them. The constructivist approach aims to provide experiences through which learners make a connection and construct meaning. The learners interact with the learning environment and the learning community to gain experiences. Now, in our country, the constructivist approach is taken as a bases and curricula and textbooks are prepared in accordance with this approach. This research is about the evaluation of 5th grade Turkish textbook activities according to the revised Bloom Taxonomy. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. Within the scope of the research, the activities in the 5th grade Turkish textbook were examined according to the revised Bloom Taxonomy. During the data collection process, the 5th grade Turkish textbook was utilized. For this reason, no sample selection was made and all the activities in the book were used as data sources. Descriptive analysis technique was applied to analyse the data. The study findings were presented in table form as theme, text, activity and the level in taxonomy of activity. As a result of the research in the 5th grade Turkish textbook, it was concluded that the activities for all levels of the revised Bloom Taxonomy were included, but that the higher-level steps were insufficient and some suggestions were made in this regard. Keywords: Turkish Education, 5th grade Turkish textbook, activity, Bloom Taxonomy, Bloom Taxonomy levels.

GİRİŞ

Dil, insanların duygu, düşünce, istek ve beklentilerini karşı tarafa iletmede kullanılan bir iletişim aracıdır. İnsanların birbiriyle iletişim kurabilmesini, karşı tarafı anlayabilmesini sağlar. Dil, duygusal ve sosyal iletişimin en önemli birimlerinden biridir. (Dağabakan ve Dağabakan, 2007). İnsanların bir arada bulunarak toplumun oluşmasına katkı sağlamaktadır. Canlı bir organizma olan dil, ancak kullanıldığı sürece gelişebilmektedir (Çelebi, 2006).

Dil, dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın anlamlı bir şekilde bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Dinleme ile başlayan dil öğrenme süreci konuşma ile devam etmekte, okul döneminde ise okuma ve yazmayla bütünleşmektedir. Milletlerin varlığı açısından bu kadar kritik olan dilin en yüksek şekilde yeni nesillere aktarılması eğitim yoluyla gerçekleşir. (Güzel, 2010) Dil öğrenme süreci evde bilinçsiz bir şekilde başlarken, okul dönemiyle birlikte kasıtlı bir Türkçe Eğitimi ile devam etmektedir.

Türkçe Eğitimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma üzerine temellendirilmiş bir alandır. Dört temel beceri üzerine inşa edilen bu alan, okullarda Türkçenin doğru öğrenilmesini amaçlamaktadır. Çocuğun dinleme ve konuşma becerisini okul döneminden önce aile ve çevre ortamından öğrendiği kabul edilerek okula başlamasıyla birlikte okuma ve yazma becerisine ağırlık verilmektedir. Bu amaçla Türkçe dersi için her sınıf kademesine özgü ders kitapları hazırlanmıştır. Ana dili öğretimi olan Türkçenin başarıyla yürütülmesi ilk elde çok iyi düzenlenmiş bir programla ve bu programa bağlı kalınarak hazırlanmış Türkçe ders kitaplarıyla gerçekleştirilebilir (Demirel, 2007). Hazırlanan ders kitapları öğrencinin daha önce edindiği dinleme ve konuşma becerisini göz önünde bulundurup, okul döneminde edindiği okuma ve yazma becerisiyle harmanlanarak oluşturulmuştur. Türkçe ders kitabı metinleri öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama becerilerine yönelik oluşturulmuştur.

Metinler öğrenci seviyesine uygun olarak tema ve konulara bölünerek hazırlanmıştır. Bu amaçla Türkçe ders kitaplarında her üniteye 5 metin bulunmaktadır. Metinlerden üçü okuma, biri dinleme, son metin ise serbest okuma metnine aittir. Yapılandırıcı yaklaşımı esas alan programımız, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesini baz almaktadır. Bu nedenle her ünite için verilen metnin sonunda o metni anlama, anladığını uygulama, daha önce okuduğu metinle karşılaştırma, metinde verilen bilgileri harmanlayıp değerlendirebilmeye yönelik etkinlikler bulunmaktadır. Metin sonundaki etkinlikler, öğrencinin okunan metni anlayıp anlamadığını, metindeki bilgileri ne denli edindiğini ölçmeye dayalıdır. Başka bir ifadeyle etkinlikler öğrencilere aktif ve bağımsız öğrenme, kendi kendini güdüleme, yaratıcılığını artırma fırsatı vermektedir (Çevik ve Güneş, 2017). Etkinlik düzeyleri önce kolaydan başlayıp aşama aşama zorlaşmaktadır. Etkinlikler sadece okunan metni kapsayan sorulardan oluşmamaktadır. Öğrencinin zihin becerisini geliştirecek birçok konuyu içinde barındıran, öğrenme ve öğrendiğini pekiştirmeye dayalı etkinlik örneklerinden oluşmaktadır. Etkinlik yaparken bütün dil becerileri kullanılır. Etkinlik, konuşma, dinleme, anlama, okuma, yazma gibi aynı anda dilin bütün becerilerini kullanma ve geliştirme fırsatı verir. Bu süreçte bütün zihinsel becerilerden de yararlanır. Bunlardan düşünme becerileri çok önemli olmaktadır. Öğrenciler bir görevi yapmak için gerekli bilgileri toplama, düzenleme, farklı fikirleri değerlendirme, uygun dili seçme gibi aşamalar üzerinde düşünmeleri

gerekmektedir (Çevik ve Güneş, 2017). Verilen etkinlikler ile birlikte öğrenci okuduğu metni anlamlandırabilmekte, kendi düzeyine uygun etkinliği çözebilmekte ve bu sayede derse daha aktif katılmaktadır. Her etkinliğin düzeyi farklı olarak hazırlanmıştır. Bazı etkinlikler bilgi düzeyinde, bazıları anlama, anladığını uygulama veya metni değerlendirme düzeyindedir. Hazırlanan etkinlikler Bloom Taksonomisiyle değerlendirilmeye uygundur.

Bloom Taksonomisi Benjamin Bloom tarafından bilişsel alan basamakları baz alınarak oluşturulmuştur. Bloom'un bilişsel öğrenme alanına yönelik geliştirmiş olduğu Taksonomi bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere altı basamaktan oluşmaktadır (Birgin, 2016).

Öğretim sonunda öğrencilerden beklenen durumların sınıflandırılmasına imkân veren bir iskelet olarak tanımlanan Taksonomi, orijinal halinde aşamalı bir sınıflama (hiyerarşi)'dir. Taksonominin bilgi boyutu olgusal, kavramsal, işlemsel ve üstbilişsel bilgidir. Buna göre, Taksonomideki basamaklar basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir sıra izlemekte ve her bir basit basamak, daha karmaşık bir diğer basamak için önkoşul olma özelliği taşımaktadır (Bümen, 2010)

Taksonomi bazı nedenlerden dolayı eleştirilmiş ve yenilenmiştir. Buna göre revize edilen Taksonomi hatırlama, anlama, uygulama, çözümlenme değerlendirme ve yaratma basamaklarından oluşmaktadır. Bloom Taksonomisinin ilk basamağı olan hatırlama; basit düzeyde olup öğrencinin edindiği bilginin herhangi bir müdahale olmadan hatırlanmasıdır. Örneğin metin işlendikten sonra metnin içeriğinden birebir sorulan sorular hatırlama basamağına aittir. Çünkü öğrenci bu basamakta herhangi bir yorumlama yapmadan edindiği bilgiyi hatırlar. Hatırlama basamağı oldukça basit ve ardından gelen basamağına önkoşul durumundadır.

Taksonominin ikinci basamağı anlamadır, hatırlama basamağında kazandığı davranışları/kazanımları (tanım, kural, formül, olgu, prensip, vb.) özümsemesi, kendine mal etmesi, yeniden yorumlaması ve ifade etmesi durumu söz konusudur. Anlama düzeyinde bilginin bir formdan başka bir forma transfer edilmesi gerekmektedir. (Bümen, 2010). Taksonominin bu basamağında edilen bilgi yorumlanır. Örneğin metinden sonra istenilen özet anlama basamağına aittir. Öğrenci edindiği bilgiyi artık yorumlayabilir, buna örnekler verebilir. Bu basamakta öğrencinin metni anlayıp anlamadığı çok rahat anlaşılabilir.

Taksonominin üçüncü basamağı ise uygulamadır. Öğrenmeye sahip bir öğrencinin kazandığı bilgi birikimini kullanarak kendisine sunulan yeni durumları anlaması ve problemleri çözmesi söz konusudur (Baki, 2008). Bu basamakta öğrenci edindiği bilgiyi kullanabilir duruma gelmiştir. Örneğin öğrenci eş anlam konusunu öğrendikten sonra verilen etkinliği yapabilecek, öğrendiği bilgiyi etkinlik üzerinde uygulayabilecektir.

Dördüncü basamak ise çözümlenmedir. Bu düzey, bilimsel bilgiyi oluşturan nesne, olay, olgu, teorem, kural, ilişki ve yapıları ayırt etmeyi ve incelemeyi gerektirmektedir. Bu düzeyde bütün ile bütünü oluşturan yapı, öge ve parçalar arasında ilişki kurulması söz konusudur (Sönmez, 2004). Çözümlenme düzeyinde bulunan bir öğrenci, bilgi bütünü oluşturan teori, yapı ya da sistemi oluşturan öğeler arasında neden-sonuç, öncelik sonralık ve öğeler arasında ilişki düzeyi ortaya koyabilmekte, öğeler

arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilke, kural, genelleme ve kuramları ayırt edebilmektedir. Çözümleme düzeyinde tümevarım ve tümdengelim akıl yürütme süreçleri sıkça kullanılmaktadır (Birgin, 2016).

Beşinci basamak ise değerlendirmedir. Değerlendirme basamağı, bilişsel öğrenme alanıyla ilgili ürün ya da süreçlerin hem kendi içinde hem de kendi dışındaki özellikler açısından değerlendirilmesi, yani ölçütlere göre bir yargıya varılmasını kapsamaktadır (Sönmez, 2004). Değerlendirme düzeyinin belirgin özellikleri şöyle sıralanabilir:

- Yeni bir kuram, teori ya da fikirler arasında karşılaştırma yapma ve ayırım yapma,
- Özgün bir bilgi bütünü ve ürününü çeşitli açılardan değerlendirme,
- Bir teori ve kuramı iç ve dış ölçütlerle karşılaştırma (Birgin, 2016).

Son basamak ise yaratmadır. Bu basamakta edinilen bilgi yeni, özgün bir ürün ortaya koyulmasını sağlamaktadır. Yaratma, fikir ya da öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip yeni bir bütün ya da ürün oluşturma yeteneğidir. Ancak bir ürünün taklidini, benzerini, bir örnekten yararlanarak özdeşini oluşturma yaratma değildir. Bu nedenle yaratmada yenilik, orijinallik, özgünlük, buluş, icat gibi özelliklerin olması söz konusudur (Birgin, 2016).

Bloom Taksonomisi, öğrencilere kazandırılması amaçlanan niteliklerin sınıflandırılmasına yönelik bir araç olması kapsamında öğretim süreçlerinin kalitesinin artırılmasında önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Bloom Taksonomisinin ders kitaplarında yer alan etkinliklerin değerlendirilmesinde kullanılması, yararlı sonuçlar doğurabilir. Yapılan alanyazın incelemesinde ders kitaplarındaki etkinliklerin Bloom Taksonomisine göre sınıflandırılmasını konu edinen çeşitli çalışmalara (Geçit ve Yarar, 2014; Eroğlu ve Kuzu, 2014; Eroğlu, 2019; Oran ve Karalı, 2019; Sallabaş ve Yılmaz, 2020) rastlanmısa da Türkçe ders kitaplarındaki tüm etkinliklerin yenilenmiş Bloom Taksonomisi kapsamında irdelendiği bir çalışmayla karşılaşılmalıdır. Bu durum alanyazın açısından bir eksiklik olarak görülmüş ve söz konusu eksiklikten hareketle bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı ve kendisinden sonraki çalışmalara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmada Türkçe Eğitimi olarak okullarda verilen 5. Sınıf Türkçe ders kitabına ait metin etkinliklerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre sorgulanması amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 1. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?
- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 2. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?
- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 3. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?

- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 4. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?
- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 5. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?
- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 6. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?
- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 7. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?
- 5. sınıf Türkçe ders kitabının 8. temasına ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre hangi düzeydedir?

YÖNTEM

5. sınıf Türkçe ders kitabına ait metin etkinliklerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre sorgulandığı bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman inceleme deseni, araştırmanın veri setini oluşturan birincil veya ikincil kaynak olarak nitelendirilen çeşitli dokümanların elde edilmesi, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Doküman kelimesinin Türkçe karşılığına bakıldığında “belge” tanımı görülecektir. Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Söz konusu kavram, elde edilen kaynakların detaylı olarak incelenmesini ele almaktadır. Bu çalışmada doküman incelemesinin kullanılmasının nedeni söz konusu araştırmanın veri kaynağını 5. Sınıf Türkçe ders kitabının oluşturması ve araştırma için kullanılacak en iyi desenin doküman incelemesi olmasıdır.

Veri Kaynağı

5. Sınıf Türkçe ders kitabı metin etkinliklerinin Bloom Taksonomisine göre incelendiği bu araştırmanın veri kaynağını 5. sınıf Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın verileri toplanırken 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki tema, metin, etkinlikler ve Taksonomideki düzeyi biçiminde sınıflandırılarak çözümlenmiştir. Araştırma verileri çözümlenirken betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz araştırma verilerinin önceden belirlenmiş temalara göre çözümlenmesine yöneliktir. (Yıldırım ve Şimşek, 2016) Bu çalışmada betimsel analiz tekniğinin kullanılmasının nedeni araştırma verilerinin, araştırma alt problemlerine göre çözümlenmiş olmasıdır. Veri toplama ve çözümlenme sürecinde doküman incelemesi konusunda uzman bir araştırmacının görüşleri alınmıştır. Araştırmanın veri toplama ve çözümlenme süreci, söz konusu uzmandan alınan dönütlere bağlı olarak biçimlendirilmiştir.

BULGULAR

Araştırmada veri kaynağı olarak 5. Sınıf Türkçe ders kitabı kullanılmıştır. Araştırmanın amacı kapsamında söz konusu kitapta yer alan her bir temanın metinleri ve metinlere ait etkinlikler çözümlenmiştir. Veri çözümleme sürecinde ulaşılan bulgular, araştırmanın alt soruları dahilinde tablolaştırılarak gösterilmiş ve yorumlanmıştır.

Birinci Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 1. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin oluşu ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 1. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
Birey ve Toplum	Memleket İsterim	2.Etkinlik Bulmaca doldurma	
		3.Etkinlik Metinden hareketle soruları yanıtlama	
		7.Etkinlik Metinle ilgili görselleri işaretleme	1.Hatırlama
		8.Etkinlik Verilen şiire göre soruları yanıtlama	
		10.Etkinlik Eşleştirme	
		1. Etkinlik Kelimelerin anlamını yorumlama	
		4.Etkinlik Metni yorumlama	
		5.Etkinlik Şiirin konusu ve ana duygusunu belirleme	2. Anlama
		6.Etkinlik Şiire yeni başlık belirleme	
		8.Etkinlik Verilen şiire göre soruları yanıtlama	
		9.Etkinlik Dize yorumlama	
-		3.Uygulama	
-		4.Çözümleme	
-		5.Değerlendirme	
		11.Etkinlik Olay yazısı yazma	6.Yaratma

Tablo1’de görüldüğü üzere 5. sınıf Türkçe ders kitabında 1. temanın, 1. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinlikler, Bloom Taksonomisine göre değerlendirildiğinde etkinliklerin 4’ü hatırlama, 5’i anlama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 8. etkinlik ise hem hatırlama hem de anlama basamağına karşılık gelmektedir. Bunun nedeni, etkinliğin alt sorulardan oluşması ve ilk soruların metin içinden sorularak hatırlama basamağına karşılık gelmesi, diğer alt soruların ise metinde verilenleri yorumlamaya yönelik olduğu için anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 2. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 1. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
Birey ve Toplum	Hoşça kalın, Gütle Gütle	3.Etkinlik Metinden hareketle soruları yanıtlama	
		8.Etkinlik Gerçek-mecaz anlamı bulma ve cümle kurma	1.Hatırlama
		3.Etkinlik Metinden hareketle soruları yanıtlama	
		1.Etkinlik Kelime yorumlama ve cümle kurma	
		2.Etkinlik Anlamı bilinmeyen kelimeleri tahmin etme	2.Anlama
		4.Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini belirleme	
		5.Etkinlik Metni yorumlama	
		6.Etkinlik Kullanma kılavuzunu yorumlama	
		8.Etkinlik Gerçek-mecaz anlamı bulma ve cümle kurma	
		7.Etkinlik Hazırlıklı konuşma yapma	3.Uygulama
		-	4.Çözümleme
		-	5.Değerlendirme
		9.Etkinlik Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma	6.Yaratma

Tablo 2’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 1. temanın, 2. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 5’i anlama, 1’i uygulama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 3. etkinlik ise hem hatırlama hem de anlama basamağına karşılık gelmektedir. Bunun nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve ilk soruların metnin içinden sorularak hatırlama basamağına karşılık gelmesi, diğer alt soruların ise metinde verilenleri yorumlamaya yönelik olduğu için anlama basamağına karşılık gelmesidir. 8. etkinliğin ise hatırlama ve anlama basamağına karşılık gelmesinin nedeni gerçek ve mecaz anlamı bulmanın hatırlama, bununla ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 3. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 1. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
Birey ve Toplum	Anadolu’ da Konukseverlik Geleneğeldir.	1.Etkinlik Kelimenin anlamını sözlükten bulup cümle kurma	1.Hatırlama
		3. Etkinlik Metni yorumlama ve soruları cevaplama	
		6.Etkinlik Gerçek-mecaz anlamı bulma ve cümle kurma	

1.Etkinlik Sözcük anlamını sözlükten bulup cümle kurma	2.Anlama
2.Etkinlik Görsel Yorumlama	
3. Etkinlik Metni yorumlama ve soruları cevaplama	
4.Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini belirleme	
6.Etkinlik Gerçek-mecaz anlamı bulma ve cümle kurma	
7.Etkinlik Şiir tamamlama	
-	3.Uygulama
5.Etkinlik Okuduğu metinden hareketle sorgulama yapma	4.Çözümleme
-	5.Değerlendirme
-	6.Yaratma

Tablo3'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 1. temanın, 3. metnine ait 7 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 3'ü anlama, 1'i çözümleme düzeyindedir. 1. etkinlik ise hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmektedir. Bunun nedeni; öğrencinin kelime tanımını sözlükten bulması hatırlama, anlamını öğrendiği kelimeyle ilgili cümle kurmasının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 3. etkinliğin ise hatırlama ve anlama basamağına karşılık gelmesinin nedeni, etkinliğin alt sorulardan oluşması ve soruların metin içinden sorularak hatırlama basamağına, yorum sorusu sorularak ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 6. etkinliğin ise hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; gerçek ve mecaz anlamı bulmanın hatırlama, bununla ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 4. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 1. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
Birey ve Toplum	İlk Ders (Dinleme/İzleme Metni)	1.Etkinlik Dinlediği metinle ilgili soruları cevaplama	
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları eşleştirme	1.Hatırlama
		8.Etkinlik Metindeki cümlelere örnek verme	
		11.Etkinlik Noktalama işaretlerini eşleştirme ve cümle kurma	
		2.Etkinlik Kelimelerin anlamını tahmin edip cümle kurma	2.Anlama

6.Etkinlik Metni özetleme	
10.Etkinlik Çizgi filmle ilgili verilen soruları cevaplama	
11.Etkinlik Noktalama işaretlerini eşleştirme ve cümle kurma	
12.Etkinlik Görsel yorumlama	
7.Etkinlik Metni canlandırma	
9.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma	3.Uygulama
4.Etkinlik Dinlediği metindeki cümleyi irdeleme	4.Çözümleme
5.Etkinlik Metnin içeriğini değerlendirme	5.Değerlendirme
13.Etkinlik Bilgilendirici metin yazma	6.Yaratma

Tablo 4'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 1. temanın, 4. metnine ait 13 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 3'ü hatırlama, 4'ü anlama, 2'si uygulama, 1'i çözümleme, 1'i değerlendirme, 1'i ise yaratma düzeyindedir. 11. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinlikte önce noktalama işaretlerini eşleştirip ardından cümle kurmasını istemektedir. Noktalama işaretlerini eşleştirme hatırlama, konuyla ilgili cümle kurma ise anlama basamağına karşılık gelmektedir.

İkinci Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 2. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin olması ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 5. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 2. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
Millî Mücadele ve Atatürk	Mustafa Kemal' in Kağnısı	1.Etkinlik Kelimeleri anlamlarıyla eşleştirme	1.Hatırlama
		2.Etkinlik Okuduğu şiirden hareketle soruları yanıtlama	
		4.Etkinlik Kahramanın özelliklerini metinden bulup yazma	
		6.Etkinlik Eş anlamlı kelimeleri bulma ve cümle kurma	
		8.Etkinlik Şiirdeki kişileştirmeleri bulma ve örnekler verme	

2.Etkinlik Okuduğu şiirden hareketle soruları yanıtlama	
3.Etkinlik Şiirin ana duygusunu bulma	2.Anlama
5.Etkinlik Şiire yeni bir son yazma	
6.Etkinlik Eş anlamlı kelimeleri bulma ve cümle kurma	
8.Etkinlik Şiirdeki kişileştirmeleri bulma ve örnekler verme	
10.Etkinlik Noktalama işaretlerini eşleştirme	
9.Etkinlik Verilen görsellerle şiirin içeriğini kıyaslama ve konuyla ilgili konuşma yapma	3.Uygulama
7.Etkinlik Türkçe kelimelerin söylenişini sorgulama	4.Çözümleme
9.Etkinlik Verilen görsellerle şiirin içeriğini kıyaslama ve konuyla ilgili konuşma yapma	5.Değerlendirme
11.Etkinlik Hikâye oluşturma	6.Yaratma

Tablo5'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabında 2. temanın, 1. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2'si hatırlama, 3'ü anlama, 1'i çözümleme, 1'i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorusunun ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 6. etkinliğin anlama ve hatırlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni eş anlamlı kelimeleri bulma hatırlama, bununla ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 8. etkinliğin anlama ve hatırlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; şiirdeki kişileştirmeleri bulmanın hatırlama, buna örnekler vermenin ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 9. etkinliğin uygulama ve değerlendirme basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni ise görsellerle şiirin içeriğini kıyaslamının değerlendirme, buna bağlı olarak konuşma yapmanın ise uygulama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 6. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 2. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
Millî Mücadele ve Atatürk Dumlupınar Savaşı		2.Etkinlik Kelime eşleştirme ve cümle kurma	
		4.Etkinlik Zıt anlamlı kelimeleri bulup cümle içinde kullanma	1.Hatırlama
		5.Etkinlik Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplama	

9.Etkinlik Yazım yanlışlarını bulma	
1.Etkinlik Metnin içeriğini tahmin etme	
2.Etkinlik Kelime eşleştirme ve cümle kurma	
3.Etkinlik Deyimlerin anlamını tahmin etme ve cümle kurma	2.Anlama
4.Etkinlik Zıt anlamlı kelimeleri bulup cümle içinde kullanma	
5.Etkinlik Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplama	
6.Etkinlik Metni özetleme	
7.Etkinlik Metinle ilgili soru hazırlama ve arkadaşlarına sorma	
7.Etkinlik Metinle ilgili soru hazırlama ve arkadaşlarına sorma	3.Uygulama
8.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma ve canlandırma	
-	4.Çözümleme
-	5.Değerlendirme
10.Etkinlik Duygu ve düşüncelerini ifade eden mektup yazma	6.Yaratma

Tablo 6’da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 2. temanın, 2. metnine ait 10 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 1’i hatırlama, 3’ü anlama, 1’i uygulama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen kelimeleri eşleştirmenin hatırlama, kelimelerle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 4. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; zıt anlamlı kelimeleri bulmanın hatırlama, cümle kurmanın anlama basamağına karşılık gelmesidir. 5. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metnin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 7. etkinliğin anlama ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; metinle ilgili soru hazırlamanın anlama, hazırlanan soruların arkadaşlarına sorulmasının ise uygulama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 7. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 2. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
-------------	--------------	-----------------	-----------------------------

Millî Mücadele ve Atatürk 6 Mart 1915 Gecesi	1.Etkinlik Tanımı verilen kelimeleri bulma	
	2.Etkinlik Boşluk doldurma	1.Hatırlama
	3.Etkinlik Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplama	
	5.Etkinlik Hikâye haritası doldurma	
	6.Etkinlik Eş sesli kelimeleri bulma ve cümle kurma	
	9.Etkinlik Verilen cümlelerle ilgili soruları cevaplama	
	10.Etkinlik İki noktanın kullanım alanını bulma	
	6.Etkinlik Eş sesli kelimeleri bulma ve cümle kurma	
	7.Etkinlik Metni özetleme	2.Anlama
	12.Etkinlik Görsel yorumlama	
	11.Etkinlik Boş bırakılan yerleri noktalama işaretleriyle doldurma	3.Uygulama
	4.Etkinlik Metinde koyu yazılmış kelimeleri sorgulama	4.Çözümleme
	8.Etkinlik Okuduğu metni verilen şiirle kıyaslama	5.Değerlendirme
13.Etkinlik Afiş tasarlama	6.Yaratma	

Tablo 7’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 2. temanın, 3. metnine ait 12 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 6’sı hatırlama, 2’si anlama, 1’i uygulama, 1’i çözümleme, 1’i değerlendirme, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 6. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; eş sesli kelimeleri bulmanın hatırlama, bununla ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 8. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 2. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlik	Taksonomideki Düzeyi
Millî Mücadele ve Atatürk Bir Temmuz Gecesi (Dinleme/İzleme Metni)		2.Etkinlik Kelimelerin anlamını tahmin edip sözlükten bulma	1.Hatırlama
		3.Etkinlik Deyim eşleştirme ve cümle kurma	
		4.Etkinlik Metne göre doğru-yanlış işaretleme	
		6.Etkinlik Hikâye haritası doldurma	
		1.Etkinlik Metinle ilgili notlar alma	
		2.Etkinlik Kelimelerin anlamını tahmin edip sözlükten bulma	2.Anlama
	3.Etkinlik Deyim eşleştirme ve cümle kurma		

5.Etkinlik Metinle ilgili soru hazırlayıp cevaplama	
-	3.Uygulama
-	4.Çözümleme
7.Etkinlik Okuduğu metni verilen kriterle değerlendirme	5.Değerlendirme
8.Etkinlik Slogan hazırlama	6.Yaratma

Tablo 8’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 2. temanın, 4. metnine ait 8 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 2’si anlama, 1’i değerlendirme 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kelimenin anlamını tahmin etmenin anlama, anlamını sözlükten bulmanın ise hatırlama basamağına karşılık gelmesidir.

Üçüncü Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 3. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin olması ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 9. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Doğa ve Evren Bu Nehir Bizim		1.Etkinlik Kelimeleri anlamları ile eşleştirme	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	1.Hatırlama
		6.Etkinlik Metinle ilgili görselleri işaretleme	
		8.Etkinlik Verilen metinle ilgili soruları cevaplama	
		11.Etkinlik Üç noktanın kullanım alanını eşleştirme	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		4.Etkinlik Kahramanların benzer-farklı yönlerini bulma	2.Anlama
		8.Etkinlik Verilen metinle ilgili soruları cevaplama	
		9.Etkinlik Verilen cümlelerle ilgili soruları cevaplama	
		10.Etkinlik Kök ve gövdeyi metinden hareketle kavrama	
		3.Etkinlik Hazırlıklı konuşma yapma	3.Uygulama
		5. Etkinlik Okuduğu metnin içeriğini irdeleme	4.Çözümleme
		7.Etkinlik Metni değerlendirme	5.Değerlendirme

12.Etkinlik Hikâye yazma

6.Yaratma

Tablo 9’da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın, 1. metnine ait 12 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 3’ü hatırlama, 3’ü anlama, 1’i uygulama, 1’i çözümlenme 1’i değerlendirme, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2 ve 8. etkinliklerin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmelerinin nedeni; etkinliklerin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 10. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Doğa ve Evren Oakland Adası		2.Etkinlik Kelimeleri anlamlarıyla eşleştirip cümle kurma	1.Hatırlama
		4.Etkinlik Metne göre soruları yanıtlama	
		7.Etkinlik Öznel ifadeleri bulma	
		8.Etkinlik Kelime kökünü bulma	
		1.Etkinlik Metin okunurken not alma	
		2.Etkinlik Kelimeleri anlamlarıyla eşleştirip cümle kurma	2.Anlama
		3.Etkinlik Metni özetleme	
		4.Etkinlik Metne göre soruları yanıtlama	
		6.Etkinlik Geçiş ve bağlantı ifadelerini yorumlama	
		9.Etkinlik Hazırlıklı konuşma yapma ve verilen forma göre konuşmasını değerlendirme	3.Uygulama
5.Etkinlik Altı çizili kelimenin anlamını irdeleme	4. Çözümlenme		
9.Etkinlik Hazırlıklı konuşma yapma ve forma göre konuşmasını değerlendirme	5.Değerlendirme		
10.Etkinlik Çevreyi tanıtan yazı yazma	6.Yaratma		

Tablo 10’da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın, 2. metnine ait 12 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 3’ü anlama, 1’i çözümlenme, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kelimeleri anlamlarıyla eşleştirmenin hatırlama, kelimelerle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 4. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 9. etkinliğin uygulama ve değerlendirme basamaklarına karşılık

gelmesinin nedeni; hazırlıklı konuşma yapmanın uygulama, yaptığı konuşmayı verilen forma göre değerlendirmenin ise değerlendirme basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 11. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Doğa ve Evren	Deprem	1.Etkinlik Kelimelerin anlamını sözlükten bulup cümle kurma	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		3.Etkinlik Hikâye haritası doldurma	1.Hatırlama
		4.Etkinlik Geçiş ve bağlantı ifadelerini bulma ve yorumlama	
		5.Etkinlik Grafikten hareketle soruları cevaplama	
		6.Etkinlik Neden-sonuç cümlelerini bulma	
		8.Etkinlik Ek-kök bulma	
		9.Etkinlik Kesme işaretiyle ilgili verilenleri eşleştirme	
		1. Etkinlik Kelimelerin anlamını sözlükten bulup cümle kurma	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	2.Anlama
		4.Etkinlik Geçiş ve bağlantı ifadelerini bulma ve yorumlama	
7.Etkinlik Görsel yorumlama ve hazırlıklı konuşma yapma			
10.Etkinlik Kesme işaretini uygun yerlerde kullanma			
7.Etkinlik Görsel yorumlama ve hazırlıklı konuşma yapma	3.Uygulama		
-		4.Çözümleme	
-		5.Değerlendirme	
11.Etkinlik Hikâye yazma		6.Yaratma	

Tablo11’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın, 3. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 5’i hatırlama, 1’i anlama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 1. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kelimenin anlamını sözlükten bulmanın hatırlama, kelimeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

7. etkinliğin anlama ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; görsel yorumlamanın anlama, buna bağlı olarak hazırlıklı konuşma yapmanın ise uygulama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 12. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Doğa ve Evren Sakın Kesme (Dinleme/İzleme Metni)		1.Etkinlik Etkilendiği dizeyi not alma	
		2.Etkinlik Sözlük anlamı verilen kelimeyi bulma	
		3.Etkinlik Dinledikleriyle ilgili soruları cevaplama	1.Hatırlama
		8.Etkinlik Tablo doldurma ve yorumlama	
		9.Etkinlik Amaç-sonuç içeren cümleleri işaretleme	
		10.Etkinlik Ünlemin kullanım alanlarını bulma	
		11.Etkinlik Ünlem işaretiyle ilgili olan cümleyi işaretleme	
		3.Etkinlik Dinledikleriyle ilgili soruları cevaplama	
		4.Etkinlik Şiirin ana duygusunu belirleme	2.Anlama
		7.Etkinlik Şiirle ilgili görüş belirtme	
		8.Etkinlik Tablo doldurma ve yorumlama	
		5.Etkinlik Paragraf oluşturma ve buna bağlı resim çizme	3.Uygulama
	-	4.Çözümleme	
	6.Etkinlik Dinlenen metinle verilen şiiri konu bakımından karşılaştırma	5.Değerlendirme	
	5.Etkinlik Paragraf oluşturma ve buna bağlı resim çizme	6.Yaratma	
	12.Etkinlik Hikâye yazma		

Tablo12’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 3. temanın, 4. metnine ait 12 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 5’i hatırlama, 2’si anlama, 1’i değerlendirme, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metnin içeriğine yönelik soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 8. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; tablo doldurmanın hatırlama, tabloyu yorumlanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 5. etkinliğin yaratma ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; paragraf oluşturma yaratma, buna bağlı olarak resim çizmenin ise uygulama basamağına karşılık gelmesidir.

Dördüncü Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 4. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin olması ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 13. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 4. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Milli Kültürümüz	Kilim	1.Etkinlik Verilen kelimelerin anlamını bulma ve cümle kurma	1.Hatırlama
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		3.Etkinlik Metindeki kişileştirmeyi bulma ve yorumlama	
		5.Etkinlik Kelimelerin kök ve gövdesini bulup cümle kurma	
		6.Etkinlik Verilen gov adresinden yararlanarak boşluk doldurma ve sitenin güvenilirliğini irdeleme	
		9.Etkinlik Noktalı virgülün kullanım alanını eşleştirme	
		1.Etkinlik Verilen kelimelerin anlamını bulma ve cümle kurma	2.Anlama
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		3.Etkinlik Metindeki kişileştirmeyi bulma ve yorumlama	
		5.Etkinlik Kelimelerin kök ve gövdesini bulup cümle kurma	
7.Etkinlik Verilen metinlerin ortak özelliklerini belirleme			
8.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma	3.Uygulama		
6.Etkinlik Verilen gov adresinden yararlanarak boşluk doldurma ve sitenin güvenilirliğini irdeleme	4.Çözümleme		
4.Etkinlik Okunan metin ile verilen metni tür ve biçim yönünden karşılaştırma	5.Değerlendirme		
10.Etkinlik Bilgilendirici metin yazma	6.Yaratma		

Tablo13'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabında 4. temanın, 1. metnine ait 10 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 1'i hatırlama, 1'i anlama, 1'i uygulama, 1'i değerlendirme, 1'i ise yaratma düzeyindedir. 1. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni;

kelimenin anlamını bulmanın hatırlama, kelimeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içi sorulan soruların hatırlama, metne dayalı yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; metindeki kişileştirmeyi bulmanın hatırlama, kişileştirmeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 5. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kelime kök ve gövdesini bulmanın hatırlama, kök ve gövdeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 6. etkinliğin hatırlama ve çözümleme basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; gov adresinden yararlanarak boşluk doldurmanın hatırlama, verilen sitenin güvenilirliğini irdelemenin ise çözümleme basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 14. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 4. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Milli Kültürümüz Vatan yahut Silistre		6.Etkinlik Koşul-sonuç içeren cümleleri işaretleme	1.Hatırlama
		5.Etkinlik Metnin olay örgüsünü belirleme	
		1.Etkinlik Kelime anlamını tahmin etme ve cümle kurma	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	2.Anlama
		3.Etkinlik Metinle ilgili soru hazırlama ve soruları cevaplama	
		4.Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini bulma	
		7.Etkinlik Uzun çizginin kullanım alanını yazma	
		8.Etkinlik Verilen kelimenin çağrıştırdığı kelimeleri bulma ve hazırlıklı konuşma yapma	
		8.Etkinlik Verilen kelimenin çağrıştırdığı kelimeleri bulma ve hazırlıklı konuşma yapma	3.Uygulama
	-	4.Çözümleme	
	-	5.Değerlendirme	
	9.Etkinlik Şiir yazma	6.Yaratma	

Tablo14'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 4. temanın, 2. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2'si hatırlama, 5'i anlama, 1'i ise yaratma düzeyindedir. 8. etkinliğin anlama ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen kelimenin çağrıştırdığı kelimeleri bulmanın hatırlama, bulunduğu kelimelerle ilgili hazırlıklı konuşma yapmanın ise uygulama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 15. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 4. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Milli Kültürümüz	Boğaç Han	2.Etkinlik Verilen kelimelerin anlamını tahmin edip sözlükten bulma	1.Hatırlama
		3.Etkinlik Metnin hikâye haritasını doldurma	
		4.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		6.Etkinlik Verilen metinle ilgili soruları cevaplama	
		7.Etkinlik Kısa çizginin kullanım alanlarını eşleştirme	
		1.Etkinlik Verilen soruların cevabını tahmin etme	
		2.Etkinlik Verilen kelimelerin anlamını tahmin edip sözlükten bulma	2.Anlama
		-	3.Uygulama
		-	4.Çözümleme
-	5.Değerlendirme		
		5.Etkinlik Metni yeniden kurgulayarak yazma	6.Yaratma
		8.Etkinlik Hikâye kurgulayarak yazma	

Tablo15'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 4. temanın, 3. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 4'ü hatırlama, 1'i anlama, 2'si ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kelimenin anlamını tahmin etmenin anlama, anlamını sözlükten bulmanın ise hatırlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 16. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 4. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Milli Kültürümüz	Ali Kuşçu (Dinleme/İzleme Metni)	1.Etkinlik Boşluk doldurma	
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	1.Hatırlama
		7.Etkinlik Akıllı işaretlerin ne olduğunu yazma ve yorumlama	
		2.Etkinlik Bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etme	
		4.Etkinlik Görsel yorumlama	2.Anlama
		5.Etkinlik Dinlenen metni özetleme	
		7.Etkinlik Akıllı işaretlerin ne olduğunu yazma ve yorumlama	

8.Etkinlik Hazırlıklı konuşma yapma ve verilen forma göre konuşmasını değerlendirme	3.Uygulama
6.Etkinlik Dinlediği/ izlediği metnin içeriğini analiz etme	4.Çözümleme
8.Etkinlik Hazırlıklı konuşma yapma ve verilen forma göre konuşmasını değerlendirme	5.Değerlendirme
9. Etkinlik Bilgilendirici e-posta yazma	6.Yaratma

Tablo16’da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 4. temanın, 4. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 3’ü anlama, 1’i çözümleme, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 7. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; akıllı işaretlerin ne olduğunu yazma hatırlama, bunu yorumlamanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 8. etkinliğin uygulama ve değerlendirme basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; hazırlıklı konuşma yapmanın uygulama, yaptığı konuşmayı verilen forma göre değerlendirmenin ise değerlendirme basamağına karşılık gelmesidir.

Beşinci Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 5. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin olması ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 17. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Vatandaşlık Çocuk Bahçesindeki Bekçi		2.Etkinlik Kelimenin anlamını tahmin edip sözlükten bulma	
		3.Etkinlik Deyim eşleştirme ve cümle kurma	1.Hatırlama
		4.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		5. Etkinlik Olay haritası çıkarma ve yorumlama	
		9.Etkinlik Tırnak işaretinin kullanım alanlarını eşleştirme	
		1.Etkinlik Metni okumadan önce içeriğini tahmin etme	
		2.Etkinlik Kelimenin anlamını tahmin edip sözlükten bulma	2.Anlama
		3.Etkinlik Deyim eşleştirme ve cümle kurma	
		4.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	

5. Etkinlik Olay haritası çıkarma ve yorumlama	
6. Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
7.Etkinlik Cümle tamamlama	
8.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma	3.Uygulama
-	4.Çözümleme
-	5.Değerlendirme
10.Etkinlik Verilen söz ışığında bilgilendirici metin yazma	6.Yaratma

Tablo17’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın, 1. metnine ait 10 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 1’i hatırlama, 3’ü anlama, 1’i uygulama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; bilmediği kelimenin anlamını tahmin etmenin hatırlama, kelimenin anlamını sözlükten bulmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; deyimleri eşleştirmenin hatırlama, deyimlerle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 4. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 5. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; olay haritası çıkarmanın hatırlama, haritayı yorumlamanın ise anlama düzeyinde olmasıdır.

Tablo 18. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Vatandaşlık Bilinçli Tüketici		1.Etkinlik Anlamı verilen kelimeyi bulma ve cümle kurma	
		2.Etkinlik Eş anlamlı kelimeleri eşleştirme	
		3.Etkinlik Şiirle ilgili soruları cevaplama	1.Hatırlama
		5. Etkinlik Şiirin vermek istediği mesajı bulup eşleştirme	
		10. Etkinlik Eğik çizginin kullanım alanını bulma ve cümle kurma	
		1.Etkinlik Anlamı verilen kelimeyi bulma ve cümle kurma	
		3.Etkinlik Şiirle ilgili soruları cevaplama	
		4.Etkinlik Şiir başlığının içerikle uyumunu değerlendirme ve şiire yeni başlık bulma	2.Anlama
		6.Etkinlik Görsel yorumlama	
		7.Etkinlik Karikatürde verilen mesajı bulma	

10. Etkinlik Eğik çizginin kullanım alanını bulma ve cümle kurma	
9.Etkinlik Öğrenilenlerden hareketle dilekçe yazma	3.Uygulama
8.Etkinlik Arkadaşlarıyla tartışarak konuyu irdeleme	4.Çözümleme
4.Etkinlik Şiir başlığının içerikle uyumunu değerlendirme ve şiire yeni başlık bulma	5.Değerlendirme
11.Etkinlik Broşür hazırlama	6.Yaratma

Tablo18’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın, 2. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 2’si anlama, 1’i uygulama, 1’i çözümleme 1’i ise yaratma düzeyindedir. 1. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; anlamı verilen kelimeyi bulmanın hatırlama, kelimeyle ilgili cümle kurmanın ise anlamana basamağına karşılık gelmesidir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve şiir içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama düzeyinde olmasıdır. 4. etkinliğin anlama ve değerlendirme basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; şiirin başlığının içerikle uyumuna bakmanın değerlendirme, şiire yeni başlık bulmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 10. Etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; eğik çizginin kullanım alanının bulmanın hatırlama, eğik çizgiyle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 19. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Vatandaşlık	Özgürlük	2.Etkinlik Anlamı verilen deyimleri metinden bulma	
		3. Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	1.Hatırlama
		8.Etkinlik Verilenlerden hareketle şifre çözme	
		1. Etkinlik Kelimelerin anlamını tahmin etme ve cümle kurma	
		3. Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	2.Anlama
		4.Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini belirleme	
		5.Etkinlik Metni yorumlama ve yeni başlık bulma	
		7.Etkinlik Metni yorumlama	
		6.Etkinlik Metindeki kahramanları benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırma	
		-	-
-	-	4.Çözümleme	

-	5.Değerlendirme
9.Etkinlik Şiir yazma	6.Yaratma

Tablo19’da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın, 3. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 5’i anlama,1’i ise yaratma düzeyindedir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 20. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Vatandaşlık Sokak (Dinleme/İzleme metni)		1.Etkinlik Metinle ilgili olan görselleri işaretleme	
		2.Etkinlik Bulmaca çözme	1.Hatırlama
		3.Etkinlik Dinlediği/izlediği metinle ilgili soruları cevaplama	
		3.Etkinlik Dinlediği/izlediği metinle ilgili soruları cevaplama	
		4. Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini belirleme	2.Anlama
		5.Etkinlik Metnin başlığının içerikle uyumunu değerlendirme ve metne yeni başlık belirleme	
		6.Etkinlik Metni yorumlama	
		7.Etkinlik Verilen düşünceyi yorumlama	
		8.Etkinlik Verilen konu hakkında sınıf tartışması yapma	3.Uygulama
	-	4.Çözümleme	
	5. Etkinlik Metnin başlığının içerikle uyumunu değerlendirme ve metne yeni başlık belirleme	5.Değerlendirme	
	9.Etkinlik Metinden hareketle bilgilendirici metin yazma	6.Yaratma	

Tablo 20’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 5. temanın, 4. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 3’ü anlama, 1’i uygulama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama düzeyine karşılık gelmesidir. 5. etkinliğin anlama ve değerlendirme basamaklarına karşılık gelmesinin

nedeni; metnin başlığının içerikle uyumuna bakmanın değerlendirme, yeni başlık belirlemenin ise anlama düzeyine karşılık gelmesidir.

Altıncı Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 5. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin olması ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 21. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi	
Sağlık ve Spor Karagöz Kibarlık Öğreniyor	1.	1.Etkinlik Kelime anlamını sözlükten bulup cümle kurma	1.Hatırlama	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama		
		5.Etkinlik Kahramanların kişilik özelliklerini metinden bulma		
		7.Etkinlik Yay ayraçın kullanım alanını bulma		
		9.Etkinlik Ünsüz benzeşmesinin olduğu kelimeleri bulma ve cümle kurma		
		10.Etkinlik Verilen cümlelerde ünsüz benzeşmesini bulma ve örnek verme		
		1.Etkinlik Kelime anlamını sözlükten bulup cümle kurma		2.Anlama
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama		
		3.Etkinlik Metni yorumlama		
		8.Etkinlik Bağlamdan hareketle boşluk doldurma ve yazdıklarını yorumlama		
	9.Etkinlik Ünsüz benzeşmesinin olduğu kelimeleri bulma ve cümle kurma			
10.Etkinlik Verilen cümlelerde ünsüz benzeşmesini bulma ve örnek verme				
11.Etkinlik Hikâye tamamlama	3.Uygulama			
4.Etkinlik Verilen sözden hareketle konuşma yapma				
6.Etkinlik Kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma	4.Çözümleme			
-				

-	5.Değerlendirme
-	6.Yaratma

Tablo 21’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın, 1. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 3’ü anlama, 2’si uygulama düzeyindedir. 1. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen kelimelerin anlamını sözlükten bulmanın hatırlama, kelimelerle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içi sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama düzeyinde olmasıdır. 9. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen cümlelerde ünsüz benzeşmesini bulmanın hatırlama, ünsüz benzeşmesiyle ilgili cümle kurmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 10. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen cümlelerde ünsüz benzeşmesini bulmanın hatırlama, ünsüz benzeşmesine örnek vermenin ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 22. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Sağlık ve Spor	Çitlambik	1.Etkinlik Verilen kelimeleri anlamlarıyla eşleştirme	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	1.Hatırlama
		4.Etkinlik Metindeki cümleleri yazma	
		8.Etkinlik Ünsüz türemesinin olduğu cümleleri işaretleme	
		2.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		5.Etkinlik Metni özetleme	2.Anlama
		7.Etkinlik Ünsüz yumuşamasını örneklerden hareketle fark etme	
		-	3.Uygulama
		3.Etkinlik Turnikenin ne olduğunu irdeleme	4.Çözümleme
		6.Etkinlik Kamu spotu reklamının içeriğini irdeleme	
9.Etkinlik Bilgilendirici metin yazıma ve yazdıklarını öz değerlendirme formuna göre değerlendirme	5.Değerlendirme		
9.Etkinlik Bilgilendirici metin yazma ve yazdıklarını öz değerlendirme formuna göre değerlendirme	6.Yaratma		

Tablo 22’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın, 2. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 3’ü hatırlama, 2’si anlama, 2’si çözümlene düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içi soruların soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama düzeyinde olmasıdır. 9. etkinliğin değerlendirme ve yaratma basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; bilgilendirici metin yazmanın yaratma, yazdığı metni öz değerlendirme formuna göre değerlendirmesinin ise değerlendirme basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 23. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Sağlık ve Spor Spor ve Bedenimiz		2.Etkinlik Tanımı verilen kelimeleri bulma ve cümle kurma	
		5.Etkinlik Neden-sonuç, amaç-sonuç cümlelerini eşleştirme	1.Hatırlama
		6.Etkinlik Yabancı dilde verilen kelimenin Türkçesini bulma ve kelimeyle ilgili hazırlıklı konuşmalar yapma	
		9.Etkinlik Ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimeleri işaretleme ve cümle kurma	
		1.Etkinlik Metni yorumlama	
		2.Etkinlik Tanımı verilen kelimeleri bulma ve cümle kurma	2.Anlama
		3.Etkinlik Metni özetleme	
		4.Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini belirleme	
		9.Etkinlik Ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimeleri işaretleme ve cümle kurma	
		6.Etkinlik Yabancı dilde verilen kelimenin Türkçesini bulma ve kelimeyle ilgili hazırlıklı konuşmalar yapma	3.Uygulama
	7.Etkinlik Koyu yazılan kelimeleri irdeleme	4.Çözümlene	
	8.Etkinlik Ünsüz yumuşamasının nasıl oluştuğunu irdeleme		
	-	5.Değerlendirme	
	10.Etkinlik Duygu ve düşüncelerini ele alan yazı yazma	6.Yaratma	

Tablo 23’te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın, 3. metnine ait 10 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 1’i hatırlama, 3’ü anlama, 2’si çözümlene, 1’i ise yaratma

düzeindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; tanımı verilen kelimeyi bulmanın hatırlama, kelimeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmektedir. 9. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimeleri işaretlemenin hatırlama, ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimelerle ilgili cümle kurmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 6. etkinliğin hatırlama ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; yabancı dilde verilen kelimenin Türkçesini bulmanın hatırlama, bununla ilgili hazırlıklı konuşmalar yapmanın ise uygulama düzeyinde olmasıdır.

Tablo 24. 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Sağlık ve Spor Tavşan ile Kaplumbağa (Dinleme/İzleme Metni)		3.Etkinlik Deyimleri anlamları ile eşleştirip cümle kurma	
		4.Etkinlik Metindeki kahramanların özelliklerini metinden yazma ve özelliklerini yorumlama	1.Hatırlama
		6.Etkinlik Metne göre verilen soruları cevaplama	
		9.Etkinlik kök-ek birleştirme ve yorumlama	
		10.Etkinlik Ünlü daralmasına uğrayan kelimeleri işaretleme ve cümle kurma	
		11.Etkinlik Verilen cümledeki noktalama işaretlerini tamamlama	
		1.Etkinlik Dinlediği/izlediği metnin devamını tahmin etme	
		3.Etkinlik Deyimleri anlamları ile eşleştirip cümle kurma	
		4.Etkinlik Metindeki kahramanların özelliklerini metinden yazma ve özelliklerini yorumlama	2.Anlama
		5.Etkinlik Dinlediği/ izlediği metne yeni bir başlık bulma	
		6.Etkinlik Metne göre verilen soruları cevaplama	
	9.Etkinlik kök-ek birleştirme ve yorumlama		
	10.Etkinlik Ünlü daralmasına uğrayan kelimeleri işaretleme ve cümle kurma		
	2.Etkinlik Dinlediği metnin kahramanlarını canlandırma	3.Uygulama	

8.Etkinlik Kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma	
7.Etkinlik Dinlediği/ izlediği metnin içeriğini irdeleme	4.Çözümleme
12.Etkinlik Verilen atasözü ve özdeyişlerden seçerek fabl yazıp, yazdıklarını öz değerlendirme formuna göre değerlendirme	5.Değerlendirme
12.Etkinlik Verilen atasözü ve özdeyişlerden seçerek fabl yazıp, yazdıklarını öz değerlendirme formuna göre değerlendirme	6.Yaratma

Tablo 24'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 6. temanın, 4. metnine ait 12 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 1'i hatırlama, 2'si anlama, 2'si uygulama 1'i ise çözümleme düzeyindedir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; deyim eşleştirmenin hatırlama, deyimle ilgili cümle kurmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 4. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kahramanların özelliklerini metinden bulmanın hatırlama, kahramanların özelliklerini yorumlamanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 6. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içi sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama düzeyinde olmasıdır. 9. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kökü ve eki verilen kelimeyi birleştirmenin hatırlama, bunu yorumlamanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 10. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; ünlü daralmasına uğrayan kelimeleri işaretlemenin hatırlama, ünlü daralmasıyla ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 12. etkinliğin değerlendirme ve yaratma basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; fabl yazmanın yaratma, yazdıklarını öz değerlendirme formuna göre değerlendirmenin ise değerlendirme basamağına karşılık gelmesidir.

Yedinci Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 5. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin olması ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 25. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
-------------	--------------	--------------------	-----------------------------

1.Etkinlik Kelimelerin anlamını sözlükten bulma ve cümle kurma	
2.Etkinlik Anlamı verilen deyimleri bulma ve cümle kurma	1.Hatırlama
3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
5.Etkinlik Metnin ana fikrini işaretleme ve konusunu bulma	
7.Etkinlik Uygun geçiş ve bağlantı ifadeleriyle ilgili boşlukları doldurma	
9.Etkinlik Ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleme ve cümle kurma	
<hr/>	
1.Etkinlik Kelimelerin anlamını sözlükten bulma ve cümle kurma	
2.Etkinlik Anlamı verilen deyimleri bulma ve cümle kurma	2.Anlama
3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
4.Etkinlik Metinle ilgili soru hazırlama	
5.Etkinlik Metnin ana fikrini işaretleme ve konusunu bulma	
6.Etkinlik Altı çizili kelimeleri irdeleme ve örnek verme	
9.Etkinlik Ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleme ve cümle kurma	
10.Etkinlik Bir sözcükten hareketle onu çağrıştıran kelimeleri bulma ve arkadaşlarıyla düşüncelerini paylaşma	
<hr/>	
10.Etkinlik Bir sözcükten hareketle onu çağrıştıran kelimeleri bulma ve arkadaşlarıyla düşüncelerini paylaşma	3.Uygulama
<hr/>	
6.Etkinlik Altı çizili kelimeleri irdeleme ve örnek verme	4.Çözümleme
8.Etkinlik Ünlü düşmesini verilen örneklerden hareketle irdeleme	
<hr/>	
-	5.Değerlendirme
<hr/>	
11.Etkinlik Kelime ve kavram havuzundan seçerek hikâye oluşturma	6.Yaratma

Tablo 25'te görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın, 1. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 1'i hatırlama, 1'i anlama, 1'i çözümleme 1'i yaratma düzeyindedir. 1. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kelimenin anlamını sözlükten bulmanın hatırlama, kelimeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; anlamı verilen deyim bulmanın hatırlama, deyimle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmelerinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama düzeyinde olmasıdır. 5. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen seçeneklerden metnin ana fikrini işaretlemenin hatırlama, metnin konusunu yazmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 9. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretlemenin hatırlama, bununla ilgili cümle kurmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 10. etkinliğin anlama ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; bir sözcükten hareketle onu çağrıştıran kelimeleri bulmanın anlama, bununla ilgili sınıf arkadaşlarıyla düşüncelerini paylaşmanın ise uygulama düzeyinde olmasıdır.

Tablo 26. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Erdemler	Büyüklere Saygı	2.Etkinlik Anlamları verilen kelimeleri bulma	1.Hatırlama
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		6.Etkinlik Metinle ilgili olan görselleri işaretleme	
		9.Etkinlik Paragrafta yapılan yazım yanlışlarını düzeltme	
		10.Etkinlik Paragrafta yapılan yazım yanlışlarını bulma	
		1.Etkinlik Görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin etme	2.Anlama
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	3.Uygulama
		4.Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini belirleme	
		5.Etkinlik Cümlelerin devamını tamamlama	
		7.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma	4.Çözümleme
		8.Etkinlik Sayıların cümle içindeki yazımını irdeleme	5.Değerlendirme
-			
11.Etkinlik Şiir yazma	6.Yaratma		

Tablo 26’da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın, 2. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 4’ü hatırlama, 3’ü anlama, 1’i uygulama, 1’i çözümlenme 1’i ise yaratma düzeyindedir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 27. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Erdemler Yaşama Sevinci		1.Etkinlik Anlamları verilen kelimeleri bulma	
		3.Etkinlik Metindeki hikâye unsurlarını belirleme	1.Hatırlama
		5.Etkinlik Metinden öznel-nesnel cümleler bulma	
		9.Etkinlik Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak boşlukları doldurma	
		2.Etkinlik Metni yorumlama ve duygu-düşüncelerini ifade ederek konuşma	
		4.Etkinlik Metnin içeriğini yorumlama	2.Anlama
		10.Etkinlik Köşeli ayraçın niçin kullanıldığını yazma ve cümle kurma	
		11.Etkinlik Hikâye tamamlama	
		2.Etkinlik Metni yorumlama ve duygu-düşüncelerini ifade ederek konuşma	3.Uygulama
		7.Etkinlik Verilen sözle ilgili konuşma yapma	
		8.Etkinlik Koyu yazılan kelimenin cümleye kattığı anlamı irdeleme	4.Çözümlenme
	6.Etkinlik Metinle verilen şiiri biçim ve tür yönünden karşılaştırma	5.Değerlendirme	
	-	6.Yaratma	

Tablo 27’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın, 3. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 4’ü hatırlama, 3’ü anlama, 1’i uygulama, 1’i çözümlenme 1’i ise değerlendirme düzeyindedir. 2. etkinliğin anlama ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; metni yorumlama sorularının anlama, metinle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden konuşma yapmanın ise uygulama düzeyinde olmasıdır.

Tablo 28. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Erdemler Paylaşalım (Dinleme/İzleme Metni)		1.Etkinlik Şiiri dinleyerek boşluk doldurma	
		2.Etkinlik Kelimelerin anlamlarını sözlükten bulma ve cümle kurma	1.Hatırlama
		2.Etkinlik Kelimelerin anlamlarını sözlükten bulma ve cümle kurma	
		3.Etkinlik Şiirin ana duygusunu belirleme	2.Anlama
		4.Etkinlik Şiirin içeriğini yorumlama	
		6.Etkinlik Şiirin son dörtlüğünü kendine göre yazma	
		7.Etkinlik Verilen hadisi yazarak açıklama ve hadisle ilgili slogan oluşturma	
		8.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma	3.Uygulama
		-	4.Çözümleme
	5.Etkinlik Şiirin dörtlüklerinin tutarlılıklarını değerlendirme	5.Değerlendirme	
	7.Etkinlik Verilen hadisi yazarak açıklama ve hadisle ilgili slogan oluşturma	6.Yaratma	
	9.Etkinlik İçinde atasözlerinin yer aldığı bir yazı yazma		

Tablo 28'de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 7. temanın, 4. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 1'i hatırlama, 3'ü anlama, 1'i uygulama, 1'i değerlendirme, 1'i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; kelimelerin anlamını sözlükten bulmanın hatırlama, kelimeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama düzeyinde olmasıdır. 7. Etkinliğin anlama ve yaratma basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen hadisi yazarak açıklamanın anlama, hadisle ilgili slogan oluşturmanın ise yaratma düzeyinde olmasıdır.

Sekizci Alt Soruya Yönelik Bulgular

5. Sınıf Türkçe ders kitabı 5. temada yer alan metinler ve bu metinlere ait etkinlikler yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çözümlenmiştir. Her bir temaya ait beş metin bulunmaktadır. Söz konusu metinlerden 5. metnin çözümlenmemesinin nedeni; metnin serbest metin olması ve metne bağlı etkinliklerin yer almamasıdır. Çözümlenen metinler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 29. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın 1. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
------	-------	-------------	----------------------

Bilim ve Teknoloji	Barkod	2.Etkinlik Anlamı verilen kelimeyi bulma ve cümle kurma	
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	1.Hatırlama
		4.Etkinlik Verilenlerden bilgilerden hareketle barkodun kullanım alanını bulma	
		5.Etkinlik Metinden hareketle doğru-yanlış işaretleme	
		6.Etkinlik Barkod numaralarının karşılığını yazma	
		8.Etkinlik Altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını işaretleme	
		2.Etkinlik Anlamı verilen kelimeyi bulma ve cümle kurma	2.Anlama
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		7.Etkinlik Barkod numaralarının faydalarını yazma ve görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşma	
7.Etkinlik Barkod numaralarının faydalarını yazma ve görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşma	3.Uygulama		
1.Etkinlik Verilen görsellerle metnin içeriğini irdeleme	4.Çözümleme		
-	5.Değerlendirme		
9.Etkinlik Barkodun önemini belirten yazı yazma	6.Yaratma		

Tablo 29’da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın, 1. metnine ait 9 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 4’ü hatırlama, 1’i çözümleme, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; anlamı verilen kelimeyi bulmanın hatırlama, kelimeyle ilgili cümle kurmanın ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 3. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içi soruların soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama düzeyinde olmasıdır. 7. etkinliğin anlama ve uygulama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; barkod numaralarının faydalarını yazmanın anlama, bununla ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmanın ise uygulama düzeyinde olmasıdır.

Tablo 30. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın 2. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
------	-------	-------------	----------------------

Bilim ve Teknoloji	Sosyal Medya Psikolojimizi Etkiliyor	1.Etkinlik Kelimelerin anlamını tahmin etme ve sözlükten bulma	
		2.Etkinlik Altı çizili kelimelerin zıt-eş anlamını bulma	1.Hatırlama
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		7.Etkinlik Verilen grafiğe göre tablo işaretleme	
		9.Etkinlik Verilen metne göre soruları cevaplama	
		1.Etkinlik Kelimelerin anlamını tahmin etme ve sözlükten bulma	
		4.Etkinlik Metnin konusu ve ana fikrini belirleme	2.Anlama
		6.Etkinlik Görsel yorumlama	
		8.Etkinlik Terim anlamlı kelimelere örnek verme	
		9.Etkinlik Verilen parçaya göre soruları cevaplama	
		10.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma	3.Uygulama
5.Etkinlik Metnin içeriğini irdeleme	4.Çözümleme		
-	5.Değerlendirme		
11.Etkinlik Afiş tasarlama	6.Yaratma		

Tablo 30'da görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın, 2. metnine ait 11 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 3'ü hatırlama, 3'ü anlama, 1'i uygulama, 1'i çözümleme, 1'i ise yaratma düzeyindedir. 1. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen kelimenin anlamını tahmin etmenin anlama, kelimenin anlamını sözlükten bulmanın ise hatırlama düzeyinde olmasıdır. 9. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içi sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 31. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın 3. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Bilim ve Teknoloji	Akıllı Ulaşım Sistemleri	2.Etkinlik Bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etme ve sözlükten bulma	1.Hatırlama
		3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
		5.Etkinlik Metne göre cümle tamamlama	
		7.Etkinlik Amaç-sonuç, neden-sonuç cümlelerini bulma	

1.Etkinlik Görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin etme	
2.Etkinlik Bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etme ve sözlükten bulma	2.Anlama
3.Etkinlik Metinle ilgili soruları cevaplama	
4.Etkinlik Metni özetleme	
6.Etkinlik Görsellerden birini seçerek konuşma yapma	3.Uygulama
-	4.Çözümleme
-	5.Değerlendirme
8.Etkinlik Görselden hareketle duygu ve düşüncelerini içeren yazı yazma	6.Yaratma

Tablo 31’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın, 3. metnine ait 8 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 2’si anlama, 1’i uygulama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; anlamını bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etmenin anlama, kelimenin anlamını sözlükten bulmanın ise hatırlama basamağına karşılık gelmesidir.

Tablo 32. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın 4. metnine ait etkinlikler ve yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre düzeyleri

Tema	Metin	Etkinlikler	Taksonomideki Düzeyi
Bilim ve Teknoloji Aziz SANCAR (Dinleme/İzleme Metni)		2.Etkinlik Kelimelerin anlamlarını tahmin etme ve sözlükten bulma	
		3.Etkinlik Dinlediği/izlediğinden hareketle bilgileri yazma	1.Hatırlama
		4.Etkinlik Dinlediği/izlediği metne göre soruları cevaplama	
		5.Etkinlik Verilen yeni metin sorularını cevaplama	
		6.Etkinlik Verilen paragrafa göre soruları yanıtlama	
		1.Etkinlik Metindeki karakterin yerine kendini koyarak yorumlama	
		2.Etkinlik Kelimelerin anlamlarını tahmin etme ve sözlükten bulma	2.Anlama
		4.Etkinlik Dinlediği/izlediği metin sorularını cevaplama	
		5.Etkinlik Verilen yeni metin sorularını cevaplama	

7.Etkinlik Hazırlıklı konuşmalar yapma	3.Uygulama
-	4.Çözümleme
-	5.Değerlendirme
8.Etkinlik Buluşlarla ilgili metin yazma	6.Yaratma

Tablo 32’de görüldüğü üzere 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 8. temanın, 4. metnine ait 8 etkinlik yer almaktadır. Söz konusu etkinliklerin 2’si hatırlama, 1’i anlama, 1’i uygulama, 1’i ise yaratma düzeyindedir. 2. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; verilen kelimenin anlamını tahmin etmenin anlama, kelimenin anlamını sözlükten bulmanın ise hatırlama düzeyinde olmasıdır. 4. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve metin içinden sorulan soruların hatırlama, yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir. 5. etkinliğin hatırlama ve anlama basamaklarına karşılık gelmesinin nedeni; etkinliğin alt sorulardan oluşması ve paragraftan sorulan soruların hatırlama, paragrafta dayalı yorum sorularının ise anlama basamağına karşılık gelmesidir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada araştırmanın bulgularından araştırmanın sonuçlarına ulaşılmıştır. Sözü edilen bulgular alanyazındaki benzer çalışmalar ışığında tartışılmıştır.

MEB, yapılandırıcı yaklaşımı esas almakta ve öğrencinin yaparak-yaşayarak öğrenmesini amaçlamaktadır. Her kademe için hazırlanan öğretim programları da bu yaklaşımı desteklemektedir. Her sınıf için hazırlanan ders kitaplarının da bu doğrultuda olması hedeflenmektedir. Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin Bloom taksonomisine göre incelendiği bu çalışmada, MEB’in istenen hedef doğrultusunda ders kitapları ve etkinlikleri hazırlamaya çalıştığı görülmüştür. 5. sınıf Türkçe ders kitabında toplam sekiz tema ve her temaya ait beş metin yer almaktadır. Metinlere bağlı etkinlikler, Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmiş ve karşılık geldiği basamaklar belirlenmiştir. Sekiz temada toplam 40 metin yer almakta ve her temadaki son metinlerin serbest metin oluşu ve metne bağlı etkinliklerin olmamasından dolayı çözümlenmemiştir. Söz konusu etkinlikler Bloom Taksonomisine göre değerlendirildiğinde etkinliklerin 77’si hatırlama, 85’i anlama, 20’si uygulama, 18’i çözümleme, 8’i değerlendirme, 28’inin ise yaratma düzeyinde olduğu sonucuna varılmıştır. Etkinliklerden bazılarının alt sorulardan oluştuğu ve bir etkinliğin birden fazla basamağına karşılık geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Sözü edilen etkinliklerden 63’ünün hatırlama ve anlama, 1’inin hatırlama ve uygulama, 1’inin hatırlama ve çözümleme, 6’sının anlama ve uygulama, 2’sinin anlama ve değerlendirme, 1’inin anlama ve yaratma, 3’ünün uygulama ve değerlendirme, 1’inin uygulama ve yaratma, 2’sinin ise değerlendirme ve yaratma basamaklarına karşılık geldiği saptanmıştır.

Günümüzde uygulanan yapılandırıcı yaklaşımın temelinde öğrenci ve onun aktif yaşantısı temel alınmaktadır. 5. sınıf Türkçe ders kitabında ağırlıklı olarak Bloom Taksonomisinin alt düzeylerine

karşılık gelen hatırlama ve anlama basamaklarına ait etkinlikler bulunmaktadır. Ayvacı ve Türkdoğan (2010), yaptığı yazılı sorularının taksonomiye göre incelenmesi çalışmasında, sorulan soruların Bloom Taksonomisinin alt seviyelerinde olduğunu belirlemiştir. Hatırlama ve anlama basamakları en fazla kullanılan düzey olmakla birlikte, alt sorulardan oluşan etkinliklerde genelde söz konusu basamakların birleştirildiği görülmektedir. Hatırlama ve anlama basamaklarından sonra en fazla sırasıyla yaratma, uygulama, çözümlenme ve değerlendirme basamakları gelmektedir. Türkçe ders kitaplarındaki metin altı etkinlikleri Bloom Taksonomisi kapsamında inceleyen Sallabaş ve Yılmaz (2020) ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metin altı etkinlikleri Bloom Taksonomisini temel alarak irdeleyen Ulutaş ve Kaya (2019) da benzer sonuçlara ulaşmışlardır.

Uygulama düzeyinde olan etkinlik sayısı 20'dir fakat uygulama basamağı daha çok diğer basamaklar ile birleştirilerek verilmeye çalışılmıştır; hatırlama ve uygulama, anlama ve uygulama, uygulama ve değerlendirme, uygulama ve yaratma basamakları bir etkinlikte iki düzeye karşılık gelecek şekilde hazırlanmıştır. Uygulama basamağında özellikle iki düzeyin birleştirilmesi, öğrencinin aktif yaşantı geçirerek öğrenmesine zemin hazırlamaktadır. Hazırlıklı konuşmalar ve drama oyunlarına yer verilmesi öğrencinin topluluk karşısında öz güven kazanmasını sağlayacaktır fakat bazı metin etkinliklerinde uygulama düzeyi etkinliklerine yer verilmemiştir. Türkçe ders kitaplarındaki metin altı etkinliklerin yenilenmiş Bloom Taksonomisinin hatırlama ve anlama düzeylerine uygunluğunu araştıran Sarar Kuzu (2013), bu araştırmanınla benzer sonuçlara ulaşmıştır. Öte yandan Ülper ve Yalınkılıç (2010)'ın davranışçı yaklaşıma göre yürütülen 2006 öncesi program ile yapılandırmacı yaklaşıma göre yürütülen 2006 Türkçe Öğretim Programlarına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metin sorularının karşılaştırıldığı çalışmada da metin sorularının yetersizliğine değinilmiştir.

Çözümlenme basamağına ait 18 etkinlik, değerlendirme basamağında 8 etkinlik, yaratma basamağında ise 28 etkinlik yer almaktadır. En üst düzey olan yaratma basamağına her etkinliğin en son kısmında mutlaka yer verilmiştir. Bu durum yapılandırıcı yaklaşımı destekler niteliktedir fakat üst düzey olan çözümlenme ve değerlendirme basamaklarının azlığı bir dengesizlik oluşturmaktadır. Kitapta çözümlenme ve değerlendirme basamaklarını genellikle bir etkinlikte, iki düzeyi diğer basamaklarla birleştirerek vermektedir. Böylelikle çocuğu adım adım üst düzeye çıkarmak hedeflense de söz konusu basamakların her metinden sonra gelen etkinlikte yer verilmemesi bu hedefin ulaşılabilirliğini zedelemektedir. Çintaş Yıldız (2015), yaptığı Türkçe sınav sorularının Bloom Taksonomisine göre incelendiği araştırmasında en fazla sorulan soruların bilgi boyutunda sadece "kavramsal bilgi" basamağında; bilişsel süreç boyutunda ise "yaratmak" basamağında olduğunu tespit etmiştir. Buna karşın Eroğlu ve Kuzu (2014), dilbilgisi kazanım ve sorularının Bloom Taksonomisine göre incelediği araştırmasında; üst düzey basamaklardan üçünde, yani "analiz etmek", "değerlendirmek" ve "sentez yapmak/yaratmak" düzeyinde soru ve kazanım olmadığını, alttaki basamaklara ait sorular içinde ise üst düzeye yakın olan uygulama basamağı sorularının azlığını ortaya koymaktadır.

ÖNERİLER

5. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerinin Bloom Taksonomisine göre incelendiği bu araştırmada taksonomideki basamakların kitaptaki etkinliklere dengeli dağıtılmadığı, üst düzey basamakların yeteri derecede kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. Buna göre;

- Etkinliklerde devamlı olarak alt düzey basamaklardan hatırlama ve anlamının kullanılması öğrencinin tekrara düşmesine neden olmaktadır. Öğrencinin derse daha aktif katılması için iki basamağın üst düzey basamaklara göre daha az kullanılması sağlanabilir.
- Alt sorulardan oluşan etkinliklerde, ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama basamakları birleştirilerek etkinlikler oluşturulmuştur. Hatırlama ve anlama basamaklarının özellikle bilişsel süreç boyutlarından çözümlenme, değerlendirme ve yaratma ile birleştirilmesi öğrencinin alt düzeyle birlikte üst basamaklara ulaşmasını sağlayabilir.
- Üst düzey hedeflere ulaşmakta zorlanan etkinliklerde bilgi boyutu ve bilişsel süreç boyutu birleştirilerek üst basamağa ulaşılabilir.
- Uygulama basamağı, öğrencinin öğrendiği bilgiyi aktif olarak kullanmasını sağlar. Bu bağlamda kitaptaki etkinliklerde uygulama basamağı hem alt düzey hem de üst düzey basamaklarla birleştirilerek oluşturulmuştur. Bu durum öğrencinin aktif çabayla öğrenmesini sağlasa da uygulama basamağına ait etkinliklerin yetersizliği bir olumsuzluk oluşturmaktadır. Söz konusu durumu önlemek için uygulama basamağına ait etkinlikler artırılabilir.
- Üst bilişsel boyutta, en fazla yaratma basamağına ait etkinlikler bulunmaktadır. Her metin sonunda yer alan etkinliklerde yaratma basamağına yer verilmesi, öğrencinin üst düzeye ulaşmasını sağlasa da çözümlenme ve değerlendirme basamağının yetersiz oluşu dengesizlik oluşturmaktadır. Söz konusunu durumun oluşmaması için etkinliklerde çözümlenme ve değerlendirme basamağına ait etkinlikler artırılabilir.

Etik Metni

Bu makalede dergi yazım kurallarına, yayın ilkelerine, araştırma ve yayın etiği kurallarına, dergi etik kurallarına uyulmuştur. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

Yazar Katkı Oranı

Yazarın bu makaleye katkı oranı, %100'dür.

Çıkar Çatışması Beyanı

Makalem ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur.

Etik Onay

Araştırma doküman incelemesi olarak gerçekleştirildiğinden etik kurul onayı alınmasına gerek duyulmamıştır.

KAYNAKÇA

Ayvacı, H. Ş., & Türkdöğen, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. *Türk Fen Eğitimi Dergisi*, 7(1), 13-25. Retrieved

from <https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/117780/yeniden-yapilandirilan-bloom-taksonomisine-gore-fen-ve-teknoloji-dersi-yazili-sorularinin-incelemesi>

- Baki, A. (2008). *Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi*. Ankara: Harf yayınları.
- Birgin, O. (2016). Bloom taksonomisi. E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat (Editörler). *Matematik eğitiminde teoriler içinde* (s. 839-860). Ankara: Pegem Akademi.
- Bümen, N. T. (2010). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. *Eğitim ve Bilim*, 31(142), 3-14. Retrieved from <http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/837/189>
- Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(21), 285-307. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/erusosbilder/issue/23754/253119>
- Çevik, A., & Güneş, F. (2017). Türkçe öğretiminde etkinlik yaklaşımı. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 5(1), 48-64. Retrieved from <https://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/272046>
- Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre analizi. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 14(2), 479-497. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/069b/777224d783b6a0eb4e634b518d6e25b7aa2d.pdf>
- Demirel, Ö. (2007). *Öğretimde planlama ve değerlendirme, öğretme sanatı*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
- Eroğlu, D., & Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. *Başkent University Journal of Education*, 1(1), 72-80. Retrieved from <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/12>
- Eroğlu, S. (2019). *6. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metin altı okuma-anlama soru ve etkinliklerinin güncellenmiş bloom taksonomisi'ne göre değerlendirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
- Geçit, Y., & Yarar, S. (2010). 9. sınıf coğrafya ders kitabındaki sorular ile çeşitli coğrafya sınav sorularının Bloom Taksonomisine göre analizi. *Marmara Coğrafya Dergisi*, (22), 154-167. Retrieved from <https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/119750/>
- Güzel, A. (2010). Türkçe eğitimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (27), 371-383. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/16968/177239>
- Oran, M., & Karalı, M. A. (2019). Ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı değerlendirme sorunlarının Bloom Taksonomisinde bilişsel alan basamaklarına göre incelenmesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(3), 88-104. <https://doi.org/10.29065/usakead.635309>
- Öztürk Dağabakan, F., & Dağabakan, D. (2007). Dil ve çocukta dil gelişim kuramları. *Milli Eğitim Dergisi*, 36(174), 155-161. Retrieved from <http://www.anaokullu.com/aa-belge/okul-oncesi-makale-dil-gelisimi.pdf>

- Sallabaş, M. E., & Yılmaz, G. (2020). Türkçe ders kitabı'nda bulunan metin altı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 586-596. <https://doi.org/10.16916/aded.679933>
- Sarar Kuzu, T. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisindeki hatırlama ve anlama bilişsel düzeyleri açısından incelenmesi. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 37(1), 58-76. Retrieved from <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/download/article-file/49910>
- Sönmez, V. (2004). *Program geliştirmede öğretmen el kitabı*. Ankara: Anı Yayıncılık
- Ulutaş, M., & Kara, M. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 8(4), 2198-2214. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/50771/667090>
- Ülper, H., & Yalınkılıç K. (2010). Son iki Türkçe programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının nicel ve nitel görünümü. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(12), 449-461. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332735510_SON_IKI_TURKCE_PROGRAMINA_GORE_HAZIRLANAN_TURKCE_DERS_KITAPLARINDAKI_METIN_SONU_SORULARININ_NICEL_VE_NITEL_GORUNUMU
- Wach, E. (2013). *Learning about qualitative document analysis*. Institute of Development Studies Research Repository. Retrieved from <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/2989>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

EXTENDED ABSTRACT

At the end of the texts in each unit in the Turkish textbooks taught in the 5th grades of secondary schools in Turkey, there are activities to understand the text, apply what you understand, compare with the text you have read before, and blend and evaluate the information given in the text. Activities at the end of the text are based on measuring whether the student understands the text read and how much acquired the information in the text. (Güneş, 2017). The level of each activity in the books has been prepared differently. Some activities are at the knowledge level, while others are at the level of understanding, applying what you understand, or evaluating the text. One of the tools that can be used in the evaluation of the prepared activities is the Bloom Taxonomy. As a matter of fact, the activities are in a structure suitable for evaluation with Bloom's Taxonomy.

Bloom Taxonomy was created by Benjamin Bloom based on cognitive domain steps. Taxonomy developed by Bloom for cognitive learning consists of six steps: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. (Birgin, 2016). Taxonomy, which is defined as a skeleton

that allows the classification of situations expected from students at the end of the teaching, is a gradual classification (hierarchy) in its original form. The knowledge dimension of taxonomy consists of factual, conceptual, procedural and metacognitive knowledge. Accordingly, the steps in Taxonomy follow a sequence from simple to complex, from concrete to abstract, and each simple step is a prerequisite for another more complex step (Bümen, 2010).

Bloom Taxonomy has been criticized and revised for some reasons. Accordingly, the revised Taxonomy consists of the steps of remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. The first step of Bloom Taxonomy; It is at a simple level and is the remembering of the knowledge acquired by the student without any. The second step of taxonomy is understanding, it is the case of assimilation, appropriation, reinterpretation and expression of the behaviors/acquisitions (definition, rule, formula, fact, principle, etc.) gained in the remembering step. (Bümen, 2010). The third step of taxonomy is application. It is in question for a student with learning to understand the new situations presented to her and solve the problems by using the knowledge gained. (Baki, 2008). The fourth step is analysis. This level requires distinguishing and examining the objects, events, facts, theorems, rules, relations and structures that make up scientific knowledge. At this level, it is possible to establish a relationship between the whole and the structure, element and parts that make up the whole. (Sönmez, 2004; Birgin, 2016). The fifth step of taxonomy is evaluation. The evaluation step includes the evaluation of the products or processes related to the cognitive learning field in terms of both internal and external features, that is, making a judgment according to the criteria (Sönmez, 2004). The last step of taxonomy is creation. The knowledge gained in this step enables the creation of a new, unique product. Creation is the ability to combine ideas or elements according to certain relations and rules to form a new whole or product. However, creating an imitation of a product, a similar one, using an example, is not creation. For this reason, there are features such as innovation, originality, originality, invention and invention in creation (Birgin, 2016).

Bloom Taxonomy is important in increasing the quality of teaching processes, as it is a tool for classifying the qualifications intended to be acquired by students. From this point of view, the use of Bloom Taxonomy in the evaluation of the activities in the textbooks may yield useful results. In the literature review, although there were various studies on the classification of the activities in the textbooks according to Bloom Taxonomy, (Geçit and Yazar, 2014; Eroğlu and Kuzu, 2014; Eroğlu, 2019; Oran and Karalı, 2019; Sallabaş and Yılmaz, 2020) there was no study in which all the activities in the Turkish textbooks were examined within the scope of the renewed Bloom Taxonomy. This situation was seen as a deficiency in terms of the literature and this study was carried out based on this deficiency. It is thought that the study will contribute to the literature and will be a source for subsequent studies.

In this study, it is aimed to examine the text activities of the 5th grade Turkish textbook given at schools in Turkish education according to the revised Bloom Taxonomy. Document analysis, one of the qualitative research designs, was used in the research. The document review design can be defined as

the acquisition, review, questioning and analysis of various documents, which are considered as primary or secondary sources that make up the data set of the research (Yıldırım and Şimşek, 2016). The reason for using document analysis in this research is that the data source of the research in question is the 5th grade Turkish textbook and the best design that can be used for research is document analysis.

While collecting the data of the research, the theme in the 5th grade Turkish textbook was analyzed by classifying them as text, activities and level in Taxonomy. Descriptive analysis technique was used while analyzing the research data. Descriptive analysis is aimed at analyzing research data according to predetermined themes (Yıldırım and Şimşek, 2016). The reason for using the descriptive analysis technique in this study is that the research data were analyzed according to the research sub-problems. In the data collection and analysis process, the opinions of a researcher who is an expert in document analysis were taken. The data collection and analysis process of the research was shaped based on the feedback received from the expert. In this study, in which the activities in the 5th grade Turkish textbook were analyzed according to Bloom taxonomy, it was determined that there were eight themes and five texts belonging to each theme in the 5th grade Turkish textbook. Activities related to the texts were evaluated according to Bloom's Taxonomy and their corresponding steps were determined. There are a total of 40 texts in eight themes, and they could not be analyzed due to the fact that the last texts in each theme were free text and there were no text-related activities. When these activities were evaluated according to Bloom Taxonomy, it was concluded that 77 activities were at the level of remembering, 85 at the level of understanding, 20 at the level of application, 18 at the level of analysis, 8 at the level of evaluation, and 28 at the level of creation. It was concluded that some of the activities consisted of sub-questions and an activity corresponds to more than one step. Among the mentioned activities, 63 were remembering and understanding, 1 were remembering and applying, 1 were remembering and decoding, 6 were understanding and applying, 2 were understanding and evaluating, 1 were understanding and creating, 3 were applying and evaluation, 1 of them corresponds to application and creation, 2 of them corresponds to evaluation and creation. In the literature review, studies that reached similar results (Ayvacı and Türkdoğan, 2010; Yıldız, 2015; Eroğlu and Kuzu, 2014) were found. Based on the results obtained in the research, the following recommendations were developed:

- The continuous use of remembering and understanding from the lower levels in the activities causes the student to fall into repetition. In order for the student to participate more actively in the lesson, it can be ensured that the two steps are used less than the higher levels.
- In the activities consisting of sub-questions, activities were formed mainly by combining the steps of remembering and understanding. Combining the steps of remembering and understanding, especially with the cognitive process dimensions of analysis, evaluation and creation, can enable the student to reach the upper levels together with the lower level.
- In activities that have difficulty in reaching high-level goals, the upper level can be reached by combining the knowledge dimension and the cognitive process dimension.

- The application step enables the student to actively use the knowledge learned. In this context, the application step in the activities in the book was created by combining both the lower level and the higher level steps. Although this situation enables the student to learn with active effort, the inadequacy of the activities related to the application step creates a negativity. In order to prevent this situation, the activities of the application step can be increased.
- In the metacognitive dimension, there are activities that belong to the creation step the most. Although the inclusion of the creation step in the activities at the end of each text enables the student to reach a higher level, the inadequacy of the analysis and evaluation step creates an imbalance. In order to avoid this situation, the activities of the analysis and evaluation step can be increased.